

Зверев А.С., научный сотрудник кафедры географии МГУ им. М.В. Ломоносова,
Кириаков В.Х., ст. научный сотрудник Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН,
Любимов В.В., ст. научный сотрудник Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН

ГРАДИЕНТОМЕТРЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ И СРЕДАХ

Для различных геофизических, научно-исследовательских и поисковых работ для измерения и изучения градиента магнитного поля (ГМП) в пространстве и в различных условиях и средах созданы приборы, которые позволяют проводить измерения как в статическом положении «измерительной базы» градиентометра, так и при ее перемещении в пространстве, причем измерительная база может быть фиксированной («жесткой») или переменной длины. В состав серии кроме вариометра-градиентометра IDL-04M и пешеходного малогабаритного магнитометра-градиентометра MAGiC MF-03G вошли следующие приборы.

Пешеходный малогабаритный магнитометр-градиентометр MAGiC GF-01 представляет собой современную модель прибора MF-03G. Отличительными особенностями прибора являются: современный дизайн, увеличенная «измерительная база» (до 1 м). Наличие графического дисплея, на котором отображается информация об измеренном магнитном поле и текущий (во времени) график измеряемого градиента магнитного поля на «измерительной базе», зафиксированный при помощи магнитного измерительного преобразователя (МИП), а также наличие твердотельной памяти для хранения измеренных данных и программного обеспечения позволяют обрабатывать полученные данные в темпе эксперимента путем оперативной визуализации магнитных карт по измеренным точкам, определять глубину залегания

объекта при поисковых работах. Предусмотрена возможность передачи данных в компьютер. GF-01 является векторным прибором и имеет один измерительный диапазон для измерения линейного ГМП в пространстве, равный $0... \pm 20\ 000$ нТл. При этом возможно масштабирование регистрации данных на графическом индикаторе в 2 и в 4 раза, т.е. уменьшение величины измерительного диапазона прибора до величины соответственно $\pm 10\ 000$ и ± 5000 нТл. Цена единицы счета младшего разряда цифрового отсчетного устройства блока измерения и накопления (БИН) для измерительного диапазона составляет 1 нТл; относительная точность измерений – не хуже 0,1%; цикл автоматических измерений – 0,1 с. Предусмотрена возможность изменения цикла автоматических измерений программно. Объем энергонезависимой памяти для регистрации измеренных данных равен 1 Мбайт, что позволяет проводить непрерывные измерения с циклом 0,1 с и накапливать данные в течение 8 ч. Передача накопленных данных осуществляется в персональный компьютер по последовательному протоколу (RS-232) со скоростью 9600 бод. Питание прибора может осуществляться как от источника постоянного тока напряжением 9 В, так и от сети переменного тока (220 В, 50 Гц) при помощи стандартного сетевого адаптера со стабилизированным напряжением 9...12 В. В приборе предусмотрена возможность контроля напряжения источника питания

на графическом дисплее. Мощность потребления от источника постоянного тока составляет не более 0,6 Вт. Габаритные размеры: МИП – 105x47x17 мм, БИН – 228x115/72x48 мм, а общий вес прибора в укладочном ящике не превышает 1,8 кг.

Морской буксируемый магнитометр-градиентометр MPMG-02 является дифференциальным прибором, позволяющим проводить абсолютные измерения как в отдельно отстоящих друг от друга точках пространства, так и определять ГМП между ними. Прибор может использоваться как в движении, так и в стационарных наземных или подводных условиях, для чего его основные узлы размещаются в специальных герметичных контейнерах. MPMG-02 включает в себя блок питания (БП), БИН и два МИП, выполненные на базе протонсодержащим рабочим веществом). МИП установлены в немагнитные буксируемые гондолы, одна из которых является проходной, и подключаются к БИН при помощи немагнитного соединительного кабеля-буксира, сделанного на основе кевлара, длиной от 50 до 300 м.

В забортную часть прибора входят два магниточувствительных датчика с предварительными усилителями и микроконтроллерами, расположенными на расстоянии 100 м друг от друга. Магниточувствительные датчики погружного типа, выполнены в виде тора и установлены в герметичных контейнерах, в которые залито рабочее вещество.

*Любимов В.В. Инструментарий для электромагнитного мониторинга и экологических исследований окружающей среды. – «Экономика и производство», 2004, № 2, с. 58–61.

Наборная часть состоит из БП и БИН, который предназначен для статистической обработки информации, поступающей по кабелю от забортной части по линии связи в цифровой форме в стандарте RS-485, регистрации полученных данных с возможностью их визуального наблюдения на графическом дисплее устройства и выдачи на персональный компьютер. Помимо этого БИН вырабатывает импульсы для управления цепями поляризации датчиков и регистрирует в цифровой форме данные о глу-

бине нахождения гондолы. БИН построен на основе микропроцессора и оснащен энергонезависимой памятью flash-типа для хранения данных и программ, объем которой позволяет, в зависимости от установленного цикла измерений, накапливать данные в течение 10–100 суток. Схема прибора предусматривает его работу в асинхронном режиме с управлением от компьютера, с минимальным циклом измерения 1 с и возможностью программной установки времен циклов поляризации и отсчета.

Измерительный диапазон прибора составляет 20...70 мкТл и разбит на более узкие диапазоны, на которые настройка прибора осуществляется встроенным микропроцессором автоматически. Цена единицы наименьшего разряда цифрового отсчетного устройства БИН равна 0,1 нТл, абсолютная погрешность составляет не более 0,5 нТл. Предусмотрена возможность подключения приемника GPS при автономной работе. Питание прибора осуществляется при помощи БП от сети переменного тока 220 В. ■

Дмитриев Ю.Ф., вед. инженер Омского НПП «Эталон»,

Никоненко В.А., заслуженный метролог России, ген. директор Омского НПП «Эталон»

ДАТЧИКИ И ПРИБОРЫ ДЛЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ

Омское научно-производственное предприятие «Эталон» выпускает широкую номенклатуру приборной продукции для теплоэнергетики.

Термоэлектрические преобразователи (термопары) и термопреобразователи сопротивления (термометры сопротивления) позволяют обеспечить контроль температуры всех типов установок тепловых электростанций и тепловых сетей.

Датчики температуры НПП «Эталон» являются полностью взаимозаменяемыми с выпускавшимися ранее Луцким НПО «Электротермометрия» (Украина) датчиками по габаритам, присоединительным размерам и электрическим характеристикам, что позволяет использовать их не только при строительстве новых теплоэнергетических установок, но и для замены выработавших ресурс датчиков и пополнения ремонтного комплекта. Благодаря стандартным характеристикам их замена может производиться без подстройки вторичных измерительных приборов.

Кроме выпуска датчиков, представленных в каталоге продукции, завод по техническим требованиям заказчиков разраба-

тывает и изготавливает чертежи на новые датчики температуры, в том числе импортзамещающие.

Для измерения температуры в котлоагрегатах, газотурбинных и паротурбинных установках разработаны соответственно термопары: ТХА 9419, ТХК 9419; ТХА 9425; для измерения температуры пара и воды – ТХА 9312, ТХК 9312, ТХА 9816 и термопары со сменными термоэлектрическими вставками ТХА 9503, ТХК 9503.

Термопреобразователи сопротивления ТСП 9201, ТСМ 9201 используются для измерения температуры пара и воды; ТСП 9204, ТСМ 9204 – для измерения температуры подшипников турбины; ТСП 9417, ТСМ 9417 – для измерения температуры воздуха в помещениях; ТСП 9501, ТСМ 9501, ТСП 9502 – для измерения температуры обмоток электрических машин; ТСП 9721, ТСМ 9721 (со сменными термоэлектрическими вставками) – для измерения температуры движущихся жидких и газообразных сред.

Для обеспечения работы датчиков температуры в условиях высокого давления и скоростного напора воды и пара НПП «Эталон» выпускает защитные гильзы раз-

личных типов. Все более широкое применение находят разработанные предприятием приборы учета тепловой энергии – теплосчетчики.

Для работы в составе теплосчетчиков предприятие производит комплекты термопреобразователей КТСПР 9514, КТСМР 9514, состоящие из подобранных в пару для повышения точности датчиков, предназначенных для измерения разности температур на входе и выходе систем теплоснабжения. Выпускается также конструктивный вариант КТСПР 9514 для импортных теплосчетчиков.

Актуальным является использование газового топлива в электро- и теплоэнергетике. Для работы во взрывоопасных помещениях выпускаются взрывозащищенные термопары ТХА 9416, ТХК 9416, термопреобразователи сопротивления ТСП 9418, ТСМ 9418.

Для автоматики газовых отопительных котлов типа АОГВ-11, АОГВ-29 при сжигании природного или сжиженного газа используются датчики ТХК 9821.

В современных компьютерных измерительных системах удобно использовать датчики температуры со встроенными нормирующими усилителями, обеспечиваю-

